

छायावाद के वैचारिक - धरातल पर निराला के पद्य - साहित्य का पुनर्पाठ Re-reading of Poetry of Nirala in the Context of Ideological Thought of Romanticism

Paper Id : 18818 Submission Date : 11/04/2024 Acceptance Date : 19/04/2024 Publication Date : 21/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12579984

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुमिता चट्टोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,
विभागध्यक्षा
हिन्दी विभाग
महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज
कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

छायावाद वह भाव- पद्धति है जिसका जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण है। उसका आधार कहीं भावना है तो कहीं आध्यात्मिक चिन्तन, कहीं वेदान्त दर्शन तो कहीं प्रकृति सौन्दर्य का चित्रण, कहीं राष्ट्र- प्रेम की अभिव्यक्ति तो कहीं स्त्री- समस्याओं का अंकन, कहीं प्रकृति के प्रति जिज्ञासा तो कहीं विश्व-बन्धुत्व की वार्ता, कहीं नूतन अभिव्यंजना-प्रणाली तो कहीं नव गति, नव लय, नव ताल और नव छंद से नयी सोच की उड़ान । इसी छायावादी काव्य के धरातल पर निराला की काव्य-साधना भावना से जुड़ती तो है लेकिन थोड़ा हटकर राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान संबंधी काव्य भी सृजन करती हुई दिखाई देती है। तत्कालीन भारत की आर्थिक विषमताओं का चित्र उभारती हुई, यथार्थ से जुड़ती हुई, वेदान्त - विवेकानंद - रवीन्द्र इत्यादि दर्शन से संपृक्त होती हुई और मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करती हुई निराला की कविताएँ अपनी यात्रा तय करती हैं। वह संक्रांति का क्षण जब व्यक्ति - स्वातंत्र्य पर अंकुश था और सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियाँ उन्मुक्त चिंतन की दिशा में बाधा डाल रही थीं ऐसे में जब द्विवेदीयुगीन अभिजात्यवादी दृष्टिकोण को भेदकर छायावाद का उदय हुआ तब निराला के पद्य-साहित्य के जन्म ने हिन्दी काव्य - जगत में भाषा, शैली, वस्तु हर क्षेत्र में नई मान्यता, नई विचारधारा, नया दर्शन लेकर आया। सरोज-स्मृति इत्यादि कविताओं में जहाँ जीवन की असफलताएँ, करुणा और संवेदना बनकर व्यक्त हुई तो 'तुम और मैं' कविता में विराट से अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई। अपनी प्रकृतिपरक कविताओं में निराला एक दृष्टिकोण से प्रकृति में अज्ञात को ही नहीं खोजते वरन् अज्ञात के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है जो अलग-अलग भावना का प्रतिफलन है। वे मुक्त - दर्शन के साथ प्रकृति में सूक्ष्म का अन्वेषण करते हैं। मातृभूमि के प्रति उनकी भक्ति, विश्व के प्रति उनकी व्याकुल दृष्टि, भारतीय स्त्रियों की समस्याओं के प्रति उनकी चिन्ता, धार्मिक- सामाजिक रूढ़िवादिता से मुक्ति की आकांक्षा इत्यादि निराला के काव्य को विशेष अर्थवत्ता प्रदान करते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Chhayavaad is that method of expression which has an emotional approach towards life. Its basis is sometimes emotion, sometimes spiritual thinking, sometimes Vedanta philosophy, sometimes depiction of natural beauty, sometimes expression of nationalism, sometimes depiction of women's problems, sometimes curiosity towards nature, sometimes discussion of world brotherhood, sometimes new expression system, sometimes flight of new thinking with new speed, new rhythm, new beat and new meter. On the basis of this Chhayavaad poetry, Nirala's poetic practice is connected to emotions but a little different,

it is also seen creating poetry related to national identity and cultural identity. Nirala's poems travel their journey by depicting the economic disparities of the then India, connecting with reality, getting saturated with the philosophy of Vedanta - Vivekananda - Ravindra etc. and establishing human values. That moment of transition when individual freedom was curbed and social-religious customs were creating obstacles in the direction of free thinking, when Chhayavaad arose by breaking the casteist viewpoint of the Dwivedi era, then the birth of Nirala's poetry brought new beliefs, new ideology, new philosophy in every field of language, style, subject in the Hindi poetry world. While the failures of life were expressed in the form of compassion and sympathy in poems like Saroj-Smriti etc., the poem 'Tum Aur Main' tried to establish its contact with the vast. In his nature-based poems, Nirala does not search for the unknown in nature from one point of view, rather his complete dedication towards the unknown is a reflection of different feelings. He explores the subtle in nature with free philosophy. His devotion towards his motherland, his anxious vision towards the world, his concern for the problems of Indian women, desire for freedom from religious-social conservatism etc. give special meaning to Nirala's poetry.

मुख्य शब्द

रूढ़िवादिता, मुक्त- दर्शन, विश्व - बन्धुत्व, आध्यात्मिक चिन्तन, राष्ट्रीय अस्मिता, अभिव्यंजना -प्रणाली, अभिजात्यवादी दृष्टिकोण, व्यंग्यात्मकता, पराजयबोध, सामंजस्य, चुनौतिपूर्ण, विविधमुखी, एकरूपता, मानवीकरण, विजडित, तिमिरांचल, चित्रशाला, रचनाशीलता, व्यक्ति-स्वतंत्रता, साम्यवादी-विचारधारा, प्रेमानुभूति, राष्ट्रीयता, पुनरुत्थान।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Conservatism, Free Philosophy, World Brotherhood, Spiritual Thinking, National Identity, Mode Of Expression, Elitist Outlook, Sarcasm, Sense Of Defeat, Harmony, Challenging, Multi-Faceted, Uniformity, Humanization, Vanquished, Darkness, Art Gallery, Creativity, Individual Freedom, Communist Ideology, Love, Sympathy, Nationalism, Revival.

प्रस्तावना

छायावाद ने अपनी काव्य-वस्तु के अंतर्गत सूक्ष्म अज्ञात शक्ति को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की जो व्यंजना अनेक प्रकार से की है और विशेष काव्य-शैली का प्रयोग कर 'अप्रस्तुत का कथन' की उपस्थापना की है वह अप्रतिम है। इसी परंपरा को विकसित करते हुए निराला आपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति की समग्रता को साथ लेकर एक नई काव्यधारा को प्रवाहित करते हैं जिसमें 'वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी जैसी कविताएँ छायावाद को एक नया बांक देती हैं और हिन्दी कविताएँ एक नया मोड़ लेती हुई प्रगतिवाद की ओर अग्रसर होती हैं जो छायावादी काव्य के एक दूसरे रूप और अंतर्वस्तु को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए 'वह तोड़ती पत्थर' कविता में निराला ने मजदूरनी द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था पर हथौड़ा चलाते हुए भी (जो कि प्रगतिवादी काव्य- तत्व है) प्रकृति-चित्रण से हटते नहीं हैं (जो कि छायावादी काव्य-तत्त्व है। इसतरह परंपरा और नूतन प्रयोग में समन्वय करते हुए निराला ने एक नई काव्य-शैली में अभिव्यक्ति तो किया ही है साथ ही वे अपनी साहित्यिक रचना - कर्म में बंगाल के प्रभाव को ग्रहण करते हुए हिन्दी साहित्य को 'राम की शक्तिपूजा' जैसी कविता रचकर नई दिशा देते हैं।

भारत के उस प्राचीन इतिहास और प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान की बात निराला बार-बार अपनी कविताओं में करते हैं जो रूढ़िवादिता से मुक्त हो और जो हिन्दी साहित्य को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता हो। छायावाद शक्ति काव्य है और 'राम की शक्तिपूजा' में राम द्वारा शक्ति को मौलिकता के साथ अपने में समाहित करना आत्मशांति के विकास का ही परिचायक है। निराला की काव्य-संवेदना छायावाद की अनेक प्रवृत्तियों को समेटती हुई भी नई विशेषताओं को जन्म देती हैं जो परवर्ती युग में जाकर परिणाति प्राप्त करती है। निराला के काव्य की व्यापक, वैविध्यपूर्ण और गत्यात्मक संवेदना अपना साक्ष्य छोड़ती है। उन्होंने जिस जीवन - सत्य और युग- सत्य को वास्तविक अनुभव से प्रत्यक्ष किया है उसी को अपनी रचना का रूप दिया है। निराला के काव्य- साहित्य की सही अवधारणा तभी संभव है जब हम छायावाद के निकष पर उनकी कविताओं को परखते हुए भी उत्तर-छायावाद में जन्म लेनी वाली नई काव्य- प्रवृत्तियों की तल्ख को टटोलते हुए उनके काव्य में निहित सत्य - शिव - सौन्दर्य तत्त्व का अनुसंधान करेंगे।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध आलेख में अवलोकन पद्धति का सहारा लिया गया है। कहीं-कहीं तुलनात्मक पद्धति की मदद भी ली गई है। इस शोध - कार्य का मूल उद्देश्य है छायावाद की अवधारणा और प्रवृत्तियों को पाठकों के सामने स्पष्ट करते हुए उसमें निराला के अवदान पर प्रकाश डालना और साथ ही

यह बताना कि निराला ने किस तरह छायावाद की काव्यधारा से आगे बढ़ते हुई नई काव्यधारा के प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। छायावाद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास-क्रम में निराला की काव्य-चेतना और काव्य - वैशिष्ट्य को प्रकट करना भी एक अन्यतम उद्देश्य रहा है। निराला के रचना-कौशल और अभिव्यंजना शैली को पाठकों के सामने नए रूप में लाना भी उद्देश्य है। निराला के पद्य- साहित्य का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्पाठ कर पाठकों के सामने एक नया विश्लेषण प्रस्तुत करना भी इस शोध आलेख का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

'निराला' पुस्तक में रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन-दर्शन और कलात्मक विकास को दिखाते हुए उनकी दो कविताओं- 'तुलसीदास' और 'राम की शक्तिपूजा' पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके गीतों का विवेचन किया है। सांस्कृतिक जागरण से परिमल को जोड़ते हुए उन्होंने निराला के कथा-साहित्य और पत्रिका - मतवाला' पर भी रेखांकन किया है। छायावाद में नामवर सिंह ने छायावाद का इतिहास और अवधारणा स्पष्ट करते हुए निराला की कई कविताओं जैसे 'जागो फिर एक बार' इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया है। साथ ही उन्होंने निराला के पद-विन्यास, रूप - विन्यास, शैली, छंद इत्यादि का खुलकर विश्लेषण किया है। दूधनाथ सिंह ने 'निराला: आत्महन्ता आस्था' में निराला की रचना- दृष्टि, लंबी कथात्मक कविताओं, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चित्रण इत्यादि पर प्रकाश डालते हुए निराला की रचना-प्रक्रिया का विकास दिखाया है और उनकी रचना- प्रवृत्तियों से परिचय करवाया है। उन्होंने निराला के काव्य- सिद्धांतों को भी रेखांकित किया है। डॉ० सुनीता शर्मा ने 'सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय एवं काव्यगत विशेषताएँ' शीर्षक लेख में निराला की जीवनी बताते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं को उजागर किया है तथा उनकी सामाजिक चेतना, व्यंग्यात्मकता, विद्रोह, कलापक्ष इत्यादि पर प्रकाश डालते हुए शर्मा जी ने सृजनात्मकता में निहित निराला के मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। भूपेन्द्र पाण्डे ने अपनी लेख 'सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएँ' में राम की शक्तिपूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुता जैसी कविताओं को छायावाद की परिधि से बाहर की कविता बताते हुए निराला की काव्य यात्रा को अंतर्विरोधों से भरी हुई कहा है। उन्होंने निराला की प्रगतिवादी दृष्टि और सौन्दर्यबोध को भी स्पष्ट किया है। काव्य में वर्णित दुख पर उन्होंने दृष्टिपात किया है। निराला की काव्य-चेतना पर दृष्टि डालते हुए भूपेन्द्र जी ने कई कविताओं की विवेचना की है जैसे तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। 'प्रसाद, निराला अजेय' में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने निराला की विद्रोही चेतना, मुक्त- छंद प्रयोग पर प्रकाश डाला है। नंद किशोर नवल ने 'निराला-काव्य की छवियाँ' में निराला की वैचारिकता, क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता रचनाशीलता इत्यादि पर प्रकाश डाला है।

मुख्य पाठ

छायावाद बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी साहित्य के इतिहास में पनपने वाला वह काव्य- आंदोलन है जो द्विवेदीयुगीन वस्तुवादी नैतिक दृष्टिकोण से भिन्न, विषयनिष्ठ-वर्णनप्रधान,स्थूल तथा उपदेशात्मक अति बौद्धिक चिन्तन से अलग एवं इतिवृत्तात्मकता से पृथक था जिसकी आधारभूमि पर खड़ा है जातीय मुक्ति आंदोलन का सच। एक तरफ जहाँ छायावाद का आंदोलन और इसके चार स्तंभ कवि- प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी बांग्ला के मूर्धन्य कवि गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर से प्रभावित हुए तो दूसरी तरफ वे अंग्रेजी साहित्य के कवि-वर्ड्स वर्थ, कीट्स, टॉलस्टॉय इत्यादि से प्रभाव ग्रहण किये। साथ ही वे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा रसखान की विचारधारा और उपनिषद, वेद, वेदांत के दर्शन से भी प्रेरित हुए और ये सारे इन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य से जुड़ने में मदद की है। भारत के स्वर्णिम अतीत और गौरवशाली संस्कृति के पुनरुत्थान की प्रेरणा भी इन्होंने प्राप्त की जो नवजागरण की देन है। इस कालखण्ड में औपनिवेशिक शासन-सत्ता और पराधीनता का परिवेश इन दोनों ने छायावाद-आंदोलन को तीव्र बनाया। नवीन संस्कृति, नई भाषा, नई जीवन पद्धति, नई सोच, इन्हीं के बीच काव्य- साहित्य में पट- परिवर्तन हो गया और फलस्वरूप जन्म लिया अनुभूतिपरक काव्य जिसे नाम दिया गया - छायावादी काव्य। अतः कहा जा सकता है कि छायावाद वह सृजनात्मक अनुभूतिपरक काव्य है जिसने नये सांस्कृतिक आंदोलन को खड़ा

करके, अंग्रेजी शासन से मुक्ति की ही मांग नहीं की वरन् सभी रूढ़िवादी तत्वों से भी मुक्ति चाहा और ऐसा करके छायावादी कवियों ने जातीयता की परिभाषा ही बदल डाली। कृष्णचंद्र वर्मा 'चक्रवाल की भूमिका' में लिखते हैं कि "मूलतः यह भारत के उस सांस्कृतिक नवोत्थान का परिणाम था जिसका प्रवर्तन राजा राममोहन राय ने किया था और जिसके व्याख्याता केशवचन्द्र सेन, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, श्रीमती एनीबीसेन्ट, लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी हुए हैं।"[1] हिन्दी काव्यांगन में छायावाद जिस नये शिल्प, नई भाषा नई अंतर्वस्तु का निर्माण कर रहा था उसी प्रक्रिया में महाप्राण निराला की कविताओं ने जन्म लिया और हमें आर्य संस्कृति से जोड़ दिया। निराला 'भारती, जय विजय करें' कविता में लिखते हैं-

भारती जय विजय करे

कनक - शस्य - कमल धरे

लंका पदतल शतदल

गर्जितोर्मि सागर - जल

धोता शुचि चरण युगल

स्तव कर बहु अर्थ भरे

तरुतृण - वन लता वसन

अंचल में खचित सुमन

गंगा ज्योतिर्जल - कण

धवल धार हार गले

मुकुट शुभ हिम-तुषार

प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएँ उदार

शतमुख - शतश्व मुखरे ॥2॥

छायावादी कविता अनुभूति को केन्द्र में रखकर चली। अभिव्यंजना के क्षेत्र में छायावादी कवि लाक्षणिक वैत्रिय, चित्रमयी भाषा, मधुमयी कल्पना इत्यादि को साध्य मानकर चले। वस्तुतः छायावादी काव्य- आंदोलन ने काव्य को सरस, मधुर, कोमल, ललित, सुन्दर और आकर्षक बनाने का काम किया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी की कविताएँ इस दौर के कवियों द्वारा मधुर-मृदुल ध्वनियों से सींच दी गईं और कविताएँ गीतात्मक बन पड़ीं और फिर हिन्दी साहित्य में सन् 1916 से 1918 के बीच शुरू हुआ गीतिकाव्य का स्वर्णयुग। निराला लिखते हैं-

वर दे वीणावादिनी वर दे

प्रिय स्वतंत्र- रव अमृत मंत्र नव

वर दे वीणावादिनी वर दे।[3]

छायावाद एक नई भाषा की रचना कर रहा था जो पूर्ववती काल के काव्य से अलग था। इसी नई भाषा के परिप्रेक्ष्य में नवीन भारतीय संस्कृति पनप रही थी। डॉ० प्रवीण कुमार के अनुसार "छायावाद जिस नवीन भाषा की रचना है वह वस्तुतः हिन्दी कविता की भाषा में हुए परिवर्तन है जो उसे पूर्ववर्ती काव्य से अलग करती है और अपरिचित सा लगने वाला यह काव्य नवीनता को भी अपने ढंग से रच रहा था।"[4]

छायावाद का आदर्शवादी चिन्तन उस सांस्कृतिक, पक्ष की वैचारिकी है जो ईश्वरवादी है। छायावादी काव्य का रहस्यवाद-दर्शन कवि को सूक्ष्म, अज्ञात, अव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासु बना देता है या फिर अमूर्त प्रिय से वैराज की पीड़ा भी महसूस करवाता है और मिलन की तीव्र उत्कंठा से उद्वेलित करवाता है। जैसे महादेवी कहती हैं- अपने इस सूनपन की मैं हूँ रानी मतवाली / प्राणों का दीप जलाकर करती रही दिवाली। निराला मानव जीवन में प्रच्छन्न रूप में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकारते हुए कहते हैं-

सिक्त धरा के अंचल को

करता है क्षण-क्षण

कुसुम - कपोलों पर वे लोल शिशिर कण

तुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो।

नव प्रभाव जीवन में भर देते हो।[5]

छायावाद का एक और पक्ष भी है जो रहस्यवादी नहीं है जो निराला की कविता 'राम की शक्तिपूजा में दिखता है। निराला लिखते हैं-

"शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन

छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो, रघुनंदन।"[6]

छायावादी रहस्यवाद आध्यात्मिक होते हुए भी मध्ययुगीन नहीं है क्योंकि इसमें दीनता का भाव नहीं है, किसी निश्चित साधना पद्धति की बात नहीं है। अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा छायावादी कवि को प्रश्नातुर बना देती है और प्रश्न के समाधान का अभाव इन्हें रहस्यवादी बना देता है। निराला ने अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण किया है जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निराला के काव्य पर वैष्णव संप्रदाय के विचारों का प्रभाव भी लक्षित होता है। उन पर विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ के दर्शन का प्रभाव भी दिखता है। अधिवास, 'तुम और मैं', 'जग का एक देखा तार' इत्यादि कविताओं में निराला अद्वैत दर्शन को अपनाते हुए नजर आते हैं। छायावाद में रहस्यवाद प्रतिकात्मक अर्थ में है तभी तो निराला कहते हैं- क्रम-क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस / चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध नील रस। निराला के विचारों में स्वविरोध भी दिखाई देता है और इस पर भी विवेकानन्द के दर्शन का प्रभाव है। विवेकानंद ने भौतिक जगत को अवास्तविक मानते हुए भी सत्य माना है और निराला 'बाहर में कर दिया गया हूँ' कविता में लिखते हैं- भीतर, बाहर, बाहर भीतर / देखा

जबसे हुआ अनश्वर । नंदकिशोर नवल के शब्दों में “---उन्होंने कभी आध्यात्मिक जगत को सत्य कहा है और कभी भौतिक जगत को। जब उनकी चेतना पर भौतिक जगत का अधिक दबाव पड़ा है, उन्होंने सबको झटककर उसी का महत्त्व स्थापित किया है और जब वे वेदांतदर्शन के प्रभाव में रहे हैं, उन्होंने भौतिक जगत की उपेक्षा की है।”[7] छायावाद की केन्द्रीय चेतना है स्वतंत्रता की चाह । यहाँ स्वतंत्रता कभी राजनीतिक मांग है तो कभी स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन का मूल्य । यह स्वतंत्रता रूढ़ियों इत्यादि से भी है। पंत कहते हैं- ‘तोड़ो तोड़ो तोड़ो कारा। निकले फिर गंगाजल की धारा’। यानी जीवन मूल्य की स्थापना के लिए भी छायावादी काव्य स्वतंत्रता की मांग करता है। निराला लिखते हैं- ‘कलेदयुक्त अपना तन दूंगा। मुक्त करूंगा। तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बलि / सकल श्रेय-श्रम संचित फल। राष्ट्रीयता छायावादी काव्य की अन्यतम मुख्य विशेषता रही है। तत्कालीन भारत के नवयुवकों को संबोधित करते हुए निराला कहते हैं-

किसी ने सुनाया यह

वीर-जन्मोहन, अति

दुर्जय संग्राम-राग

फाग था खेला रण

बारहों महीने में

शेरों की मांद में

आया है आज स्यार

जागो फिर एक बार।[8]

निराला के अन्तरमन में देशप्रेम किस प्रकार छाया हुआ है, उनकी दो कविताओं - ‘जागो जीवन - धनिके और ‘जला दे जीर्ण-शीर्ण प्राचीन से इसका पता चलता है। नामवर सिंह के शब्दों में “छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से।”[9]

छायावादी काव्य में पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्र-व्यक्तित्व की बात कही जाती है, पहली बार कवि स्वतंत्र होकर अपनी अभिव्यक्ति देता है। निराला कहते हैं-

दुख ही जीवन की कथा रही

क्या कहूँ आज जो नहीं कही

किन्तु समाज में तब तक उतनी उदारता नहीं आई थी कि वह व्यक्ति-स्वतंत्रता की चेतना को पूर्णतःस्वीकृति दे इसलिए छायावादी कवियों का समाज से वैचारिक टकराव होना स्वाभाविक था। छायावादी कवियों ने दिये गये सत्य को अपने तर्क के आधार पर विरोध किया है और खुद अपने सत्य को खोजने का प्रयास किया है। इन्होंने जिज्ञासा को कल्पनाशील बनाया है। निराला कहते हैं-

गूँज रहा मंदिर-मंदिर का दृढ़ द्वार

वहीं सर्व विषय हीन दीन नमस्कार

दिया भू-पतित हो जिसने क्या वह भी कवि?

सत्य कहो, सत्य कहो, बहु जीवन की छवि।[10]

छायावाद में जो मानवतावादी-चिन्तनधारा प्राप्त होती है उस पर प्राचीन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का प्रभाव पड़ा है। निराला संपूर्ण मानवता की वेदना को वाणी देते हैं। इस दौर में वे साम्यवादी- विचारधारा को काव्य में लाते हैं। वे मनुष्य- मनुष्य के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते इसलिए कहते हैं-

वह तोड़ती पत्थर

देखा उसे मैंने इलाहवाद के पथ पर

वह तोड़ती पत्थर।[11]

व्यथित मानवता के प्रति निराला का यह अनुराग अन्यत्र विरल है। अध्यात्मबोध और समाजबोध इन दोनों का समन्वय छायावादी काव्य के लिए आधारभूमि बना जो आगे चलकर राष्ट्र के अभ्युदय में सहायक सिद्ध हुआ। छायावादी कवियों का विचार-दर्शन समन्वयवादी रहा जिसमें प्राचीन और आधुनिक विचारधाराएँ शामिल हैं।

छायावादी कवियों की प्रेमानुभूति में प्रेम का क्षेत्र प्रकृति से लेकर ईश्वर तक है। प्रणय के संदर्भ में छायावादी कवि मानसिक भावनाओं, आवेगों, निराशा, वेदना, स्मृति इत्यादि का विशद चित्रण करता है। छायावादी काव्य में प्रेम अशरीरी है यानी प्रेम भोगवादी नहीं है। यहाँ नारी देवी, माँ, सहचरी के रूप में मिलती है। प्रेम का अर्थ यहाँ चाह नहीं, समर्पण है। निराला नारी के समर्पण और निष्ठा की अभिव्यक्ति करते हुए लिखते हैं-

मेरे तप के तुम्हीं अमर वर

हृदय कम्प के जलद-मन्द्र स्वर

मेरी तृष्णा के करुणाकर

तृप्ति - प्रेम - सर है?[12]

छायावाद प्रकृति के अभाव में प्राणीहीन हो जाता है क्योंकि प्रकृति छायावाद की गहराई में जाकर समा गई है। प्रकृति का इसमें उद्दीपन, आलंबन रहस्यात्मक और मानवीकरण रूप में चित्रण हुआ है। डॉ० इन्द्रराज सिंह के अनुसार "प्रकृति आधुनिक हिंदी काव्य में विशेषतः छायावादी काव्य महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है। घटक इसलिए क्योंकि प्रकृति छायावादी काव्य की विषय भी है और अभिव्यक्ति का माध्यम भी। चाहे रहस्य चेतना हो या सौन्दर्य चेतना, चाहे राष्ट्रीय चेतना हो या आध्यात्मिक चेतना, छायावादी काव्य में यह चेतना प्रायः प्रकृति में विजडित होकर अभिव्यक्त हुई है।"[13]

निराला ने अपने पद्य-साहित्य में प्रकृति-दृश्यों के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं। 'संध्या सुन्दरी' कविता में संध्या का मानवीकरण करते हुए निराला ने संध्या को एक सुन्दरी के रूप में चित्रित किया है-

दिवसावसान का समय।

मेघमय आसमान से उतर रही है।

वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी। धीरे, धीरे, धीरे

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास

मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर

किन्तु गंभीर, नहीं है उसमें हास- विलास।[14]

छायावाद सौन्दर्य की चित्रशाला है। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना बहुत उदार और विशाल है, भाव के गहरे रूप में समाहित है। निराला की सौन्दर्य चेतना 'कभी वह आता दो टुक कलेजे को करता/ पछताता पथ पर आता' में मजदूरनी के श्रम और विरोध में, भूख और गरीबी में प्रस्फुटित होती है तो कभी 'वह तोड़ती पत्थर में मुखरित होती है या 'आगे चले गोली जैसे डिकटेटर। पीछे बहार जैसे भुक्खड़ फॉलोअर / उसके पीछे टेरियर जैसे आधुनिक पोयट' में पूँजीवाद का विरोधी बन प्रकट होती है या फिर 'है अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार / हो रहा निशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार' में सृजन प्रक्रिया से जुड़कर व्यक्त होती है। 'निराला : एक पुनर्मूल्यांकन के संपादक डॉ० ए अरविदाक्षन के अनुसार "यथार्थ के अंतरंग वैविध्य को निराला ने अपने शब्दों से जांचने- परखने, एक नई सौंदर्यानुभूति से अभिमंडित करने का कार्य किया है जिससे निराला की प्रत्येक पंक्ति में समय का गतिशील पक्ष मिलता है।"[15]

छायावाद ने छायावादी रचनाशीलता का अतिक्रमण भी किया है। जब निराला भिक्षुक, कुरुरमुत्ता, रानी और कानी, वह तोड़ती पत्थर इत्यादि कविता की रचना करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है। शिवकुमार मिश्र अपनी लेख 'निराला और नवजागरण' में लिखते हैं कि "छायावादी होकर भी निराला छायावाद में निःशेष नहीं हुए, उससे भिन्न मनोलोकों में गए ही नहीं, वहाँ रमे और ठहरे भी।"[16] तभी तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उन्हें 'शताब्दी का कवि' कहा है।

छायावाद की अभिव्यंजना पक्ष अत्यंत समृद्ध रहा है। छायावादी कवियों ने भावनाप्रधान काव्य की रचना की जिसमें प्रगीतात्मकता लक्षित होती है। इनकी भाषा कोमल भावप्रधान खड़ीबोली है। अपने विषय के अनुसार इन्होंने भाषा की तलाश की जो इनके लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा। इन्होंने भाषा को संगीतात्मक बनाया। सूक्ष्म और मूर्त भावों की अभिव्यक्ति के लिए छायावादी कवियों ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस संदर्भ में यदि निराला की काव्यकला का विवेचन किया जाए तो कहना होगा कि उनके काव्य का परिदृश्य और अभिव्यंजना-शिल्प विविधमुखी रहे। शुरु से ही उन्होंने छायावादी कविता रचने के लिए एक नयी भाषा की तलाश की। नये ताल, नये छंद, नयी कथन- भंगिमा की खोज में वे लगे रहे। भाव - संवेदना का प्रकाशन उन्होंने भिन्न-भिन्न ध्वनियों, शब्दावलियों, प्रतीकों से की। विषय वस्तु, भाव - संवेदना और भाषिक संरचना की एकरूपता का ख्याल उन्होंने सर्वत्र रखा। गीतिका, अनामिका, नये पत्ते, बेला इत्यादि काव्यग्रंथ इसके साक्ष्य वहन करते हैं। निराला कहते हैं- मैंने 'मैं' शैली अपनायी। देखा दुखी एक निज भाई / दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे / झट उमड़ वेदना आई। दूधनाथ सिंह के शब्दों में "निराला का काव्य व्यक्तित्व इतना विराट, गहन, गंभीर और कुछ ऐसा सीमाहीन लगता है, जिसके अंदर बाहरी विचार और सिद्धांत और अध्ययन रेखाएँ तिरोहित हो जाती हैं और फिर जो कुछ रचकर बाहर आता है, वह सिर्फ निराला होते हैं।"[18] चाहे उनकी

छोटी कविता हो या लंबी कविता हर एक में चित्रण-कौशल, भाषागत-अधिकार, विषय-निर्वाह देखते ही बनता है। रामविलास शर्मा के अनुसार “उनकी कला की पहली विशेषता उनका निर्माण कौशल है- उनकी कला की दूसरी विशेषता उसकी चित्रमयता है- - उनकी कला की तीसरी विशेषता न्यूनतम रूप सामग्री का उपयोग है।”[18]

अतः स्पष्ट है कि निराला ने छायावाद की प्रायः सभी विशेषताओं को अपने काव्य में समेटा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से निजी जीवन के दुख, निराशा, संघर्ष इत्यादि के अनुभव को व्यक्त किया है। वे कहते हैं- स्नेह निर्झर बह गया है / रेत ज्यों तन रह गया है। उनका संपूर्ण काव्य आत्माभिमान का काव्य है। तभी तो वे लिखते हैं- दिए हैं मैंने जगत को फूल-फल / किया है अपनी प्रभा से चकित चल। निराला ने हमेशा सामाजिक विकृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है इसलिए कहते हैं - खून चूसा खाद की तूने अशिष्ट/ डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। उनका पद्य विद्रोह का पद्य है। डॉ० सुनीता शर्मा के अनुसार “निराला उन पुरानी रूढ़ियों और जड़ परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे जो समाज को खोखला करती जा रही हैं।[19] निराला, निराशा में आशा खोजने वाले कवि हैं। भूपेन्द्र पाण्डे के शब्दों में “निराला पराजय - बोध के कवि हैं- लेकिन दूसरी तरफ इसी पराजयबोध की कालरात्रि के भीतर से निराला आस्था के सूर्य का संधान करते हैं।[20] अतः स्पष्ट है कि निराला ‘विरुद्धों का सामंजस्य’ के कवि है जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा है।

निष्कर्ष

निराला सृष्टि के अनंत प्रसार में जीवन और जगत को देखते हैं और इसी अनुसार अपनी भावनाओं को कविताओं के जरिए अभिव्यक्त करते हैं। निराला का कवि धर्म और रचना धर्म मानवता के पक्ष में खड़े होते हैं। भले ही उन्हें मान्यताओं को तोड़ना पड़ा हो, भले ही शैलीगत भंगिमाओं को तोड़ना पड़ा हो पर उन्होंने युग - सत्य और समाज - सत्य को व्यक्त करने के क्षेत्र में कभी समझौता नहीं किया। निराला की काव्य-रचना की शुरुआत भले ही छायावाद के धरातल पर हुआ हो पर उसकी विकास - यात्रा कई दर्शनों और विचारधाराओं के सोपानों से गुजरती गयी है। उनकी रचना-प्रक्रिया बदलते भारत की कई यथार्थताओं से परिचय करवाती है। अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल, अव्यवस्थित, विश्रुंखल और दुखी रहकर भी निराला ने हिन्दी काव्य - साहित्य में आशा का संचार किया है और निराशा और अन्याय से संघर्ष करवाना सिखाया है। तभी तो उनके राम का एक और मन थकता नहीं है वरन् रावण से हारकर भी दूसरे दिन रावण को हराने की तैयारी में जुट जाता है। उनका काव्य- व्यक्तित्व पाठक के मन को आंदोलित करता है। वे कई रंगों, शब्दों और ध्वनियों से कविताएँ रचते चले गये और जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति करते गये। निराला का पराजय-बोध तब सौन्दर्यबोध में तब्दील होता दिखाई देता है जब उनके राम शक्ति को मौलिकता से अर्जित करते हैं, अनुकरण से नहीं। नवीन छंद-विधान, सार्थक अंतर्वस्तु, भाव- संवेना और नई भाषा उनके काव्य को सार्थक बनाते हैं। उन्होंने कभी राष्ट्र को काव्य का विषय बनाया है तो कभी प्रकृति को, कभी मजदूर को तो कभी किसान को तो कभी स्त्री को, इन सभी विषयों में प्रांजलता और यथार्थता लक्षित होती हैं। निराला अपनी रचना-प्रक्रिया में निरंतर गरिमा और गहराई के साथ क्रियाशील दिखाई देते हैं। विवरणात्मकता और बिम्बात्मकता में पारंगत निराला विषयों के चयन में भी सिद्धहस्त रहे हैं। बेला, नये-पत्ते, गीतिका इत्यादि काव्यग्रंथों में निराला ने कविताओं की जो सरणियाँ बनाई वे आज भी ताजे हैं, प्रासंगिक हैं। निराला का आधुनिकता बोध, अभिनव प्रयोग और यथार्थबोध ने छायावाद की परिधि को विस्तृत बनाया है। हिन्दी के साहित्येतिहास में उनकी सृजनात्मकता अविस्मरणीय बनी रहेगी, अपने चिन्तन से भी और अपने प्रयोग से भी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह रामधारी दिनकर (1956) चक्रवाल, उदयाचल पटना, पृ.16

2. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, गीतिका कविता संग्रह, <https://www.hindisamay.com>
3. प्रार्थना/वर दे, वीणावादिनी वर दे, <https://hiwikibooks.org>
4. कुमार डॉ० प्रवीण, छायावाद की वैचारिकी, <https://www.researchgate.net>.
5. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, परिमल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 2008, पृ०111.
6. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, राम की शक्तिपूजा, कविता कोश, [http:// Kavitakosh.org](http://Kavitakosh.org), 2009
7. नवल नंदकिशोर, निराला काव्य की छवियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 2012.
8. त्रिपाठी सूर्यकांत निराला, जागो फिर एक बार, [https:// littleflowercollage.edu.in](https://littleflowercollage.edu.in)
9. सिंह नामवर, छायावाद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष- 2013, पृ० 17
10. त्रिपाठी सूर्यकांत निराला, अनामिका, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 2004, पृ०144
11. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, वह तोड़ती पत्थर, <https://www.hindwi.org>
12. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, गीतिका, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष- 2010, पृ०7
13. सिंह डॉ० इन्द्रराज, निराला काव्य के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 1997, पृ० 173-174.
14. त्रिपाठी सूर्यकान्त निराला, सन्ध्या सुन्दरी, <http://kavitakosh.org>.
15. अरविंदाक्षन डॉ० ए.(संपादक), निराला एक पुनर्मूल्यांकन, आधार प्रकाशन, पंचकूला हरियाणा, प्रकाशन वर्ष - 2006, जिल्द पृष्ठ
16. मिश्र शिवकुमार, लेख - निराला और नवजागरण, पुस्तक - निराला: एक पुनर्मूल्यांकन, संपादक - अरविंदाक्षन डॉ. ए, आधार प्रकाशन, हरियाणा, प्रकाशन वर्ष 2006, पृ० 9
17. सिंह दूधनाथ, निराला: आत्महंता आस्था, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष - 2014, पृ० 16
18. शर्मा रामविलास, निराला, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2007, पृ०142
19. शर्मा डा० सुनीता, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय एवं काव्यगत विशषताएँ, <https://sunitasharmahpv.wordpress.com>, 2020.

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XI , ISSUE- VIII April - 2024

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

20. पाण्डे भूपेन्द्र, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएँ,
<https://www.hindikhana.com> जुलाई 2023